

A importância da fisioterapia na prevenção de distensões musculares em jogadores de futebol: uma revisão de literatura

The importance of physiotherapy in preventing muscle strains in football players: a literature review

Thiago Messias Amaral Sodré¹
Natália Gonçalves²
Jessica Farias Macedo²

DOI: 10.5281/zenodo.10360100

Envio:01/12/2023
Aceite:12/12/2023

Resumo: O futebol é um esporte com altos números de lesões. Os jogadores estão expostos a uma demanda árdua de treinamento e jogos ao longo do ano. Essa alta demanda de jogos pode levar a um aumento da incidência de lesões, comprometendo a saúde física, desempenho esportivo e acabar encurtando a carreira dos atletas. Devido ao crescimento das competições nacionais e internacionais, o número das partidas ao longo da temporada está mais elevado. **Objetivo:** Revisar a literatura científica sobre a importância da fisioterapia na prevenção de distensões musculares em jogadores de futebol. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, cuja obtenção dos dados e informações será obtida através da busca de estudo de casos, revisão de artigos, utilizando como base de dados o SCIELO, PUBMED e Google Acadêmico no período de março a abril de 2023. Os critérios de inclusão serão artigos no idioma português e inglês. **Resultado esperado:** Espera-se que ao concluir a busca sejam encontrados resultados dos benefícios da fisioterapia sobre a incidência das lesões e melhor forma para tratá-la, e, com ajuda de recursos fisioterapêuticos, ser possível prevenir novas lesões para o bem estar do atleta, podendo assim, contribuir em um melhor desempenho dentro de campo. **Palavras chaves:** Distensões musculares. Fisioterapia. Prevenção de lesões. Incidência.

¹Graduando do Curso de Fisioterapia –Centro Universitário do Norte (UNINORTE) Escola de Ciências da Saúde.

²Docentes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte –UNINORTE.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

Abstract: Football is a sport with a high number of injuries. Players are exposed to an arduous demand for training and games throughout the year. This high demand for games can lead to an increased incidence of injuries, compromising physical health, sports performance and ending up shortening athletes' careers. Due to the growth of national and international competitions, the number of matches throughout the season is higher. **Objective:** To review the scientific literature on the importance of physiotherapy in preventing muscle strains in football players. **Methodology:** This is a literature review, whose data and information will be obtained through the search for case studies, review of articles, using SCIELO and PUBMED as a database, from March to April 2023. The inclusion criteria will be articles in Portuguese and English. **Result:** It is expected that upon completion of the search results will be found on the benefits of physiotherapy on the incidence of injuries and the best way to treat them, and, with the help of physiotherapeutic resources, it will be possible to prevent new injuries for the well-being of the athlete, thus being able to contribute to better performance on the field. **Key-words:** Muscle strains. Physiotherapy. Injury prevention. Incidence.

1. INTRODUÇÃO

O futebol é uma modalidade desportiva onde é praticado em todo o mundo. Em termos de Brasil, Nakamura e Cerqueira (2021), afirmam que o futebol brasileiro é reconhecido mundialmente devido à excelente técnica dos atletas, onde muitos de seus jogadores foram conhecidos de forma global, como Pelé e Neymar, configurando-se como um esporte que atrai pessoas da classe A até E, e é, em disparada, o mais popular no país.

A fisioterapia tem se mostrado importante acelerando o processo de reabilitação, orientando quanto a posturas e técnicas de exercícios, reduzindo os números de lesões, e quando há a lesão, minimizando o grau de complexidade da mesma, permitindo assim um retorno rápido do atleta para o meio esportivo, sem que perca o rendimento, a desempenho físico e a segurança no seu esporte (PAIXÃO, 2020).

Quando o esporte é realizado profissionalmente, os atletas são fisicamente exigentes, o que pode aumentar sua predisposição a lesões. O risco de lesões no futebol é relativamente alto quando comparado a outros esportes e atividades, com taxas de incidência que variam de 15 a 70 lesões por 1.000 horas de exposição em jogos (JONES et. al., 2019).

Lesão é qualquer intercorrência patológica ou traumática de um tecido que pode ocasionar a perda da função em determinada região. As lesões musculoesqueléticas são as mais vistas dentro do futebol profissional, que podem afetar músculos, articulações, tendões, cartilagens, vértebras, entre outros. Os tipos de lesões mais frequentes dentro do campo de

futebol profissional são: entorses, contusões, distensões musculares, luxações, rupturas ligamentares e contraturas (SILVA et al., 2019).

Os resultados apontam o estiramento muscular como tipo de lesão de maior incidência no futebol profissional brasileiro, o segmento corporal mais acometido por lesões são os membros inferiores, a posição de meio campo foi a que obteve maior incidência de lesões, e o excesso de treino, falta de descanso e recuperação inadequada como principais fatores de riscos (SILVA et al., 2019).

O futebol é um desporto que coloca elevadas e muito específicas exigências fisiológicas e técnicas aos jogadores. Embora um jogador possa cobrir em média cerca de 9 a 11 km/jogo, estas ações são de natureza intermitente e baseadas em padrões irregulares e complexos que envolvem acelerações e desacelerações em diferentes direções e durante curtos períodos de tempo. Estes desempenhos requerem uma grande estabilidade do complexo muscular do membro inferior, a fim de agir e reagir de acordo com as restrições da partida (Jiménez-Rubio et al., 2019).

Este trabalho tem como objetivo revisar a literatura científica sobre a importância da fisioterapia na prevenção de distensões musculares em jogadores de futebol

2. MATERIAIS E METODOS

Trata-se de uma revisão de literatura, no qual foram selecionados artigos com o propósito de avaliar a importância da fisioterapia na prevenção de lesões nos atletas de futebol, além da busca de incidência e prevalência de distensões musculares nos jogadores de futebol, período de 2018 a 2023. Foi realizada busca de estudo de casos, revisão de artigos, utilizando como base estudos SCIELO, PUBMED, Google Acadêmico. Os critérios de inclusão foram artigos no idioma português e inglês que abordaram sobre a atuação da fisioterapia na prevenção de lesões e os riscos das distensões musculares em atletas de futebol. Já os critérios de exclusão serão artigos e casos que abordem outras modalidades esportivas e artigos não disponíveis na integra.

Foram lidos resumos de artigos e buscas por palavras chaves onde se encaixa melhor com o assunto do tema proposto. As palavras-chave utilizadas foram: Incidência, Distensões musculares, Fisioterapia e Prevenção de lesões.

3. RESULTADOS

Foram encontrados 10 artigos científicos, na qual foram excluídos 8 artigos, no qual eram relacionados a outras modalidades esportivas, foram selecionados 5 artigos com tema relacionado a prevenção de lesões nos atletas de futebol de profissional (tabela 1) e 5 artigos relacionado a prevalência e incidência de lesões nos atletas com todos os artigos sendo publicados de 2018 a 2023.

TABELA 1

AUTORES	TITULO	RESULTADOS
OLIVEIRA, R.; et al (2022)	MÉTODOS TERAPÊUTICOS NA PREVENÇÃO DAS LESÕES MUSCULARES DOS ISQUIOTIBIAIS EM JOGADORES DE FUTEBOL	Protocolo PRICE, exercícios excêntricos e de estabilização do tronco e da pelve, crioterapia e terapia manual articular e neural. Essas modalidades de tratamento favorecem a recuperação da força, amplitude de movimento, flexibilidade, controle neuromuscular e atuam na diminuição do edema e da dor, restabelecendo a funcionalidade dos atletas que sofreram distensões musculares dos isquiotibiais.
Elias Silva Gomes , Nayane Barbosa Mota (2022)	ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DAS LESÕES DE JOELHO EM ATLETAS DE FUTEBOL	Lima (2018) e Sousa (2021) Os métodos de treinamento mais utilizados é o neuromuscular e de propriocepção, mostrando mudanças precoces na força, equilíbrio e propriocepção, além de minimizar a incidência de lesões. Giufrida (2020), o método Pilates na prevenção de lesões tem mostrado eficácia, fortalecendo e prevenindo lesões musculoesqueléticas (com maior evolução significativa em

		<p>membros inferiores – com melhora na capacidade muscular de 12%), além de melhorar a estabilização de tronco, manutenção na postura correta e otimização do gasto energético, reduzindo assim os riscos de lesões.</p>
<p>OLIVEIRA, R.; et al (2022)</p>	<p>UM PROGRAMA DE TREINAMENTO DE QUATRO SEMANAS COM O EXERCÍCIO NÓRDICO DE ISQUIOTIBIAIS DURANTE A PRÉ-TEMPORADA AUMENTA A FORÇA EXCÊNTRICA DE JOGADORES DE FUTEBOL MASCULINOS</p>	<p>Os jogadores que compareceram para realizar o NHE aumentaram a força excêntrica dos flexores do joelho de ambos os membros (~13%), com tamanhos de efeito grandes (>0,9) nas avaliações pré e pós-treinamento. Dezenove dos 25 jogadores (76%) foram classificados como respondedores, enquanto seis jogadores (24%) foram classificados como não respondedores</p>
<p>ARLIANI, et. al., (2021)</p>	<p>ESTUDO PROSPECTIVO DAS LESÕES ESPORTIVAS OCORRIDAS DURANTE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL EM 2019</p>	<p>A incidência de lesões no campeonato brasileiro da primeira divisão em 2019 foi de 20,5 lesões a cada 1.000 horas de jogo.</p> <p>Em relação à idade dos jogadores lesionados, observamos que a maioria deles (59,1%) tinham mais de 26 anos. Em relação ao posição dos atletas lesionados, encontramos maioria de atacantes (33,6%), seguido pelos meio-campistas (19%). Cerca de 62% das lesões (159) ocorreram sem contato, com a coxa (40,5%), cabeça (14%), tornozelo (11,7%) e joelho (11,3%) sendo as áreas do corpo mais comumente afetadas por</p>

		lesões. Os tipos de lesões mais comuns que ocorreram: distensões musculares (37,7%), contusões
DRUMMOND et. al. (2021).	INCIDÊNCIA DE LESÕES EM JOGADORES DE FUTEBOL – MAPPINGFOOT: UM ESTUDO DE COORTE PROSPECTIVO.	As lesões mais prevalentes foram nos membros inferiores (86,9%), principalmente na região da coxa (38,0%), seguidas do joelho (15,2%), quadril/virilha (9,8%) e tornozelo (9,8%). Ruptura/estiramento muscular (37,0%), entorse/ligamento (19,6%) e outras lesões (14,1%). Os principais mecanismos de lesão observados foram durante a corrida/sprint (33,7%). A maioria das lesões (73,9%) não foi causada pelo contato com outro jogador ou objeto. observamos que o tipo de lesão mais prevalente na população estudada foi a ruptura/estiramento muscular (71,4%) durante a corrida/sprint (51,4%). Pouco mais da metade das lesões ocorreram na região posterior (51,4%) em comparação com a anterior (48,6%), e o nível das lesões por estiramento foi em sua maioria menor (41,7%)
Rahlf AL, João C. Hamacher D. Zech A (2020)	Efeitos de um programa de prevenção de lesões de 10 x 20 minutos no desempenho neuromuscular e funcional em jogadores adolescentes de futebol.	INT10 o programa modificado de prevenção de lesões, com uma taxa de adesão de 79%. O grupo INT20 com uma taxa de adesão de 80%. Levando em consideração o número de minutos do treino 11+, o grupo INT10

		<p>completou em média 593 min e o grupo INT20 1208 min em média. No entanto, não foram encontradas diferenças relevantes nos dados antropométricos iniciais da pré-época</p>
<p>Netto, D. et. al (2019)</p>	<p>Avaliação prospectiva das lesões esportivas ocorridas durante as partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2016</p>	<p>A média de idade dos atletas lesionados foi de 27 anos. Foram registradas 312 lesões durante o Campeonato Brasileiro, com média de 0,82 lesões por partida. A incidência de lesões foi de 24,9 lesões para cada 1.000 horas de jogo. A maior prevalência de lesões foi observada nos meias e atacantes (69,9%). Os diagnósticos mais comuns de lesões durante as partidas do campeonato foram as lesão de musculatura isquiotibial (24%)</p>
<p>Håkan Bengtsson , Jan Ekstrand, Markus Waldén , Marti Hägglund (2018)</p>	<p>A taxa de lesões musculares no futebol profissional é maior em partidas disputadas nos últimos 5 dias desde a partida anterior: um estudo prospectivo de 14 anos com mais de 130.000 observações de partidas</p>	<p>Teve como resultado semelhantes em lesão no quadril, coxa e virilha, com 18% a 22% menos lesões quando as partidas foram separadas por 6 ou 7 a 10 dias em comparação com ≤ 3. Foram observadas mais lesões musculares do quadril/virilha quando as partidas foram separadas por 5 dias em comparação com ≤ 3. Tendo a fadiga muscular como um possível motivo para a incidência de lesões musculares durante os períodos de congestionamento da partida..</p>

<p>MORAES, E. R. et al (2018)</p>	<p>LESÕES ORTOPÉDICAS NO FUTEBOL PROFISSIONAL MASCULINO NO BRASIL: COMPARAÇÃO PROSPECTIVA DE DUAS TEMPORADAS CONSECUTIVAS 2017/2016</p>	<p>A idade média dos jogadores lesionados era de 27,5 anos. Um total de 160 lesões foram descritas durante todas as 305 partidas, com uma média de 0,52 lesões por jogo. Quanto à posição de jogo, 32,1% das lesões foram sofridas por defensores externos, 29% por atacantes, sendo as posições mais acometidas. Quanto ao tipo de lesão, as mais comuns foram distensões musculares (34,4%), seguidas de entorses (18,1%) e contusões (13,1%). Houve 17,63 lesões por 1000 horas de jogos na serie A1, e 14,91 lesões por 1000 horas de jogos na Serie A2. Quando agrupadas, 15.89 lesões ocorreram em 1.000 horas de partidas em ambas as séries.</p>
<p>Ozendo, Ochotorena e Mendonça (2018)</p>	<p>A FISIOTERAPIA E PERFOMANCE NO FUTEBOLDE FUTEBOL MASCULINOS</p>	<p>A atuação do fisioterapeuta é imprescindível na utilização da prevenção de lesões esportivas e na sua reabilitação, onde destacaram-se vários recursos fisioterapêuticos usados durante a fase da lesão, sendo estes: crioterapia; hidroterapia; eletroterapia; laserterapia; termoterapia; mecanoterapia; cinesioterapia; massoterapia, e outros</p>

4. DISCUSSÃO

Essa revisão de literatura teve como objetivo citar a incidência de lesões musculares em atletas de futebol e como a fisioterapia pode prevenir essas lesões.

OLIVEIRA, R.; et al (2022) teve como estudo uma revisão de literatura integrativa embasada em buscas bibliográficas nos seguintes bancos de consulta científica online: SciELO, RSD Journal e PubMed, no período de outubro de 2022. Tendo como objetivo escrever, com base na literatura as principais condutas fisioterápicas dentro de programas de tratamento já existentes para a prevenção das lesões musculares dos isquiotibiais em atletas de futebol, chegando ao resultado o protocolo PRICE, exercícios excêntricos e de estabilização do tronco e da pelve, crioterapia e terapia manual articular e neural. No qual o tratamento favorece a recuperação da força, amplitude de movimento, flexibilidade, controle neuromuscular e atuam na diminuição do edema e da dor, restabelecendo a funcionalidade dos atletas que sofreram distensões musculares dos isquiotibiais.

Elias Silva Gomes, Nayane Barbosa Mota (2022), teve como objetivo principal demonstrar a importância da prevenção das lesões de joelho em atletas de futebol, apresentar a importância e os benefícios da fisioterapia. Onde utilizou os bancos de dados eletrônicos: Google Acadêmico, PubMed e Scielo, sendo selecionados artigos com até 10 anos de publicação, e foram coletadas as informações de artigos científicos, jornais e revistas em meio eletrônico.

Critério de inclusão: Importância e prevenção de lesões de joelho em atletas.

Com resultados em várias referências como o de Lima (2018) e Sousa (2021) Na qual os métodos de treinamento mais utilizados é o neuromuscular e de propriocepção, mostrando mudanças precoces na força, equilíbrio e propriocepção, além de minimizar a incidência de lesões, Já na referência de Giufrida (2020), o método Pilates na prevenção de lesões tem mostrado eficácia, fortalecendo e prevenindo lesões musculoesqueléticas (com maior evolução significativa em membros inferiores – com melhora na capacidade muscular de 12%), melhorando a estabilização de tronco, manutenção na postura correta e otimização do gasto energético, reduzindo assim os riscos de lesões. Lima (2018) mostra em seu artigo que um programa semanal de exercícios neuromusculares reduz a taxa de lesão do LCA. Neto (2020) conclui que incluir exercícios Simples de força resistente e propriocepção nos treinamentos de preparo físico, de fato reduzem a incidência de lesões em atletas de futebol, portanto logo são preventivos.

Ozendo, Ochotorena e Mendonça (2018). Teve como objetivo analisar a relação entre as lesões frequentes no futebol e o papel que a fisioterapia pode proporcionar na performance do atleta. Onde destaca-se vários usos de recursos fisioterapêuticos usados durante a fase da lesão, sendo estes: crioterapia; hidroterapia; eletroterapia; laserterapia; termoterapia; mecanoterapia; cinesioterapia; massoterapia, exercícios proprioceptivos são capazes de garantir uma excelente resposta do sistema somatossensorial, além de conferir ganhos na manutenção do equilíbrio, conservando membros e articulações, para que o atleta tenha uma atuação mais segura em campo com risco de novas lesões diminuídas

OLIVEIRA, R.; et al (2022) o objetivo do estudo foi examinar o efeito de um programa pragmático de treinamento NHE durante um período de pré-temporada de quatro semanas na força excêntrica dos flexores do joelho de jogadores de futebol de alto desempenho, neste estudo usou como método 25 jogadores de futebol masculino sub-20 de um clube da primeira divisão. Eles realizaram oito sessões de NHE (3 séries de 6 a 10 repetições, duas vezes por semana) durante o período de quatro semanas da pré-temporada. A força excêntrica dos flexores do joelho foi avaliada durante a execução do NHE em aparelho customizado, antes e após o programa de treinamento.

Resultando no aumento significativo da força excêntrica dos flexores do joelho dos jogadores tanto nos membros direitos, quanto nos membros esquerdos.

Rahlf AL, João C. Hamacher D. Zech A (2020). O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos de dois programas de prevenção de lesões com diferentes durações de treinamento no controle neuromuscular e no desempenho funcional em jogadores adolescentes de futebol. Usando o método de estudo inicialmente 342 jogadores de futebol masculino de 18 times. As equipes foram randomizadas em dois grupos de intervenção. Ambos os grupos realizaram um programa de prevenção de lesões duas vezes por semana durante uma temporada de futebol (10 meses), utilizando os mesmos exercícios, mas com duração diferente. Um grupo intervenção (INT10, n = 175) realizou o programa por 10 min, enquanto o outro grupo intervenção (INT20, n = 167) por 20 min. No início e no final da temporada foram realizados testes de controle de equilíbrio (Balance Error Scoring System = BESS), desempenho de salto (Squat Jump, Countermovement Jump) e flexibilidade (Sit and Reach Test, flexibilidade de tornozelo, flexibilidade de quadril). Para a análise final foram consideradas nove equipes com 104 jogadores. Como resultados INT10 o programa modificado de prevenção de lesões, com uma taxa de adesão de 79%. O grupo INT20 com uma taxa de adesão de 80%. Levando em consideração o número de minutos do treino 11+, o grupo INT10 completou em média 593 min

e o grupo INT20 1208 min em média. No entanto, não foram encontradas diferenças relevantes nos dados antropométricos iniciais da pré-época.

ARLIANI, et. al., (2021). Tem como objetivo determinar a incidência e fatores de risco para as lesões ocorridas durante as partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol. Usando como método um estudo prospectivo com coleta dos dados referentes às lesões ocorridas durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2019. O registro das lesões foi realizado pelo médico responsável de cada equipe, por meio de um sistema online de mapeamento de lesões. Com resultados, a incidência de lesões no campeonato brasileiro da primeira divisão em 2019 foi de 20,5 lesões a cada 1.000 horas de jogo.

A maioria dos jogadores lesionados (59,1%) tinham mais de 26 anos. A posição mais acometida dos atletas lesionados, foi a de atacantes (33,6%), seguido pelos meio-campistas (19%). Cerca de 62% das lesões (159) ocorreram sem contato. Com a coxa (40,5%), cabeça (14%), tornozelo (11,7%) e joelho (11,3%) sendo as áreas do corpo mais comumente afetadas por lesões. Os tipos de lesões mais comuns que ocorreram: distensões musculares (37,7%), contusões (19,1%) e entorses (15,6%). Distensão dos isquiotibiais (15,6%) e adutor (10,9%).

DRUMMOND et. al. (2021) teve como objetivo de estudo primário deste estudo foi investigar a incidência de lesões em atletas do sexo masculino que competem em campeonatos regionais de futebol. O objetivo secundário foi determinar a prevalência de lesões. Usando como método uma versão adaptada do questionário de estudo da Liga dos Campeões da UEFA. Este estudo incluiu 310 atletas do sexo masculino de 10 equipes, com idade $26,53 \pm 4,75$ anos, estatura $180,93 \pm 6,49$ cm e peso $79,32 \pm 8,29$ kg, durante 4 meses de acompanhamento. Foram registradas 92 lesões, o que representa uma prevalência de 29,68%. A parte do corpo que teve lesões mais frequentes foram os membros inferiores (86,9%). Os principais tipos de lesão foram ruptura/distensão muscular (37,0%), entorse/ligamento (19,6%) e outras lesões (14,1%). As lesões foram causadas principalmente durante corrida/sprint (33,7%), chute (12,0%) e salto/aterrissagem (6,5%). A incidência de lesões foi de $15,88 \pm 8,57$, $2,04 \pm 1,09$ e $3,65 \pm 1,50$ lesões/1.000 horas de exposição durante jogos, treinamento e jogos/treinamento, respectivamente. O tempo de afastamento na temporada variou de 1 a 50 dias e a gravidade das lesões foi a seguinte: leve (25%), menor (22,8%), moderada (43,5%) e grave (8,7%).

Netto, D. et. al (2019). O objetivo foi determinar a prevalência, as características e possíveis fatores de risco para as lesões ocorridas durante as partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol. Realizou-se um estudo prospectivo com coleta dos dados referentes às lesões ocorridas durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016. O registro das lesões foi

realizado pelo médico responsável de cada equipe, por meio de um sistema online de mapeamento de lesões. Os resultados dentre os 864 atletas que foram incluídos no estudo, 231 (26,7%) dos jogadores apresentaram alguma lesão durante o torneio. No total, foram registradas 312 lesões durante o Campeonato Brasileiro, com média de 0,82 lesões por partida. A incidência de lesões foi de 24,9 lesões para cada 1.000 horas de jogo. Meias e atacantes apresentaram, respectivamente, risco 3,6 e 2,4 vezes maior de sofrer lesão do que os goleiros.

Håkan Bengtsson , et, al. (2018) no seu estudo teve Objetivo de Analisar associações entre o congestionamento dos jogos a nível individual dos jogadores e as taxas de lesões durante jogos de futebol profissional. Métodos: Dados de um estudo de coorte prospectivo de futebol profissional com 133.170 observações de jogos foram analisados com regressões de Poisson. Foram analisadas associações entre congestionamento de jogos de curto prazo, definido como o número de dias entre duas exposições de jogos (≤ 3 , 4, 5, 6 e 7-10 dias) e taxas de lesões. Para analisar a influência do congestionamento de jogo de longo prazo, definido como horas individuais de exposição ao jogo nos 30 dias anteriores ao jogo, as observações foram categorizadas em três grupos (baixo, $\leq 4,5$; médio, $>4,5$ a $\leq 7,5$; e alto, $>7,5$ horas). Resultados: Não foram encontradas diferenças nas taxas totais de lesões entre a categoria de referência (≤ 3 dias) e as outras categorias de congestionamento de curto prazo. As taxas de lesão muscular foram significativamente mais baixas em jogos precedidos por 6 (taxa de taxa (RR) 0,79; IC 95% 0,65 a 0,95) ou 7-10 dias (RR 0,81; IC 95% 0,71 a 0,93) em comparação com ≤ 3 dias desde o último combinar exposição. Não foram encontradas diferenças nas taxas de lesões totais e musculares entre os três grupos de congestionamento de jogos de longo prazo.

MORAES, E. R. et al (2018). Objetivo: Comparar a incidência e características das lesões ocorridas em duas temporadas consecutivas no campeonato Paulista de Futebol. Métodos: Realizamos um estudo prospectivo, através de questionário eletrônico previamente desenvolvido pelo Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol e enviado aos médicos dos times das séries A1 e A2 do Campeonato Paulista de Futebol após cada rodada. Resultados: Resultados: A série A1 apresentou 17,63 lesões por 1000 horas de jogo e a série A2 14,91 lesões por 1000 horas de jogo. A incidência de lesões por 1000h de jogo caiu de 24,16 para 17,63 na serie A1 e de 19,10 para 14,01 na serie A2. Os laterais foram os mais acometidos, as lesões musculares, as mais frequentes e os mebrs inferiores os mais acometidos. A maioria das lesões ocorreu entre os 30 e 45 minutos de jogo e somente 11,9 das lesões necessitaram de cirurgias.

Literaturas mostraram efeito preventivo de um programa de treinamento de exercícios nórdicos dos isquiotibiais de 10 semanas, mas vale ressaltar que dificilmente equipes

profissionais tem todo esse tempo de pré temporada, onde o fisioterapeuta precisaria indicar que os atletas no tempo livre possam dar uma atenção a mais para a sua musculatura, principalmente para os jogadores com a idade um pouco mais avançada, para que não corresse maiores riscos de lesionar-se na pré-temporada e durante a temporada de jogos da equipe, podendo assim jogar as principais competições com menor risco de se machucar.

Em relação aos estudos propostos os exercícios nórdicos e resistidos foram a maioria encontrados para prevenção de lesões com limitações de técnicas encontradas para lesões no grupo dos isquiotibiais com muitas literaturas de estudos antes do ano de 2018, dificultando um pouco a busca por resultados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Fisioterapia se mostra eficaz na reabilitação das distensões, também como instrumento de prevenção. Além disso, outro fator importante é que no âmbito esportivo as medidas preventivas podem minimizar os custos que seriam destinados para mais tempo de reabilitação das distensões musculares, com a fisioterapia diminuirá o tempo do atleta ao retorno no campo.

Por isso, é de suma importância o profissional de fisioterapia identificar a distensões musculares do atleta, assim melhora o desempenho dele na recuperação.

Este artigo ressalta o papel fundamental da importância de um atleta ser acompanhado por um profissional adequado como um fisioterapeuta.

REFERENCIAS

ARLIANI, G.G. et al. Prospective study of injuries occurred during brazilian football championship in 2019. Acta Ortop Bras. V. 29, n. 4, p. 207-210.

Bruno Luiz Lau Paixão.; Areolino Pena Matos.; **TÉCNICAS FISIOTERAPÊUTICAS PARA LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS DE ATLETAS PRATICANTES DE FUTEBOL. FISIOTERAPIA NA SAÚDE COLETIVA: PERSPECTIVAS PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL.** C. 21. p 269 – 282. Dez. 2020.

BENGTSSON et. al. **Muscle injury rate in professional football is higher in matches played within 5 days since the previous match: a 14-year prospective study with more than 130 000 match observations.** Br J Sports Med. 2018 Sep;52(17):1116-1122.

DE OLIVEIRA, Ana Maria Cooper; RODRIGUES, Jeronice Souza. **ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DO PROLAPSO DE ÓRGÃO PÉLVICO: CINESIOTERAPIA PERFORMANCE OF PHYSIOTHERAPY IN THE PREVENTION OF PELVIC ORGAN PROLAPSE: KINESIOTHERAPY.** Amazonlivejournal, v. 3, n.3, p. 1-15, 2021. https://amazonlivejournal.com/wp-content/uploads/2021/06/ATUACAO-DA-FISIOTERAPIA-NA-PREVENCAO-DO-PROLAPSO-DE-ORGAO-PELVICO_CINESIOTERAPIA.docx.pdf

DRUMMOND, Felix Albuquerque et al. **INCIDÊNCIA DE LESÕES EM JOGADORES DE FUTEBOL– MAPPINGFOOT: UM ESTUDO DE COORTE PROSPECTIVO.** Revista Brasileira de Medicina do Esporte , v. 27, p. 189- 194, 2021.

Eduardo Ramalho de Morae. Et. al. **ORTHOPEDIC INJURIES IN MEN’S PROFESSIONAL SOCCER IN BRAZIL: PROSPECTIVE COMPARISON OF TWO CONSECUTIVE SEASONS 2017/2016.** Acta Ortop Bras. 2018;26(5):338-41

Elias Silva Gomes, Nayane Barbosa Mota; **ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA PREVENÇÃO DAS LESÕES DE JOELHO EM ATLETAS DE FUTEBOL:** Revista Cathedral (ISSN 1808-2289), v. 4, n.2,ano 2022

Jiménez-Rubio, S., et al. (2019). **Improvements in match-related physical performance of professional soccer players after the application of an on-field training program for hamstring injury rehabilitation.** *Journal of Sport Rehabilitation.* 29(8). 1145-1150

Nakamura, W. T., & Cerqueira, S. de A. (2021). A nova era do futebol brasileiro e clubes geridos como negócio. Revista de Administração Contemporânea, 25(4), e210055. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021210055>.

NETTO, D. C. et al. **Avaliação prospectiva das lesões esportivas ocorridas durante as partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2016.** Revista Brasileira de Ortopedia, v. 54, n. 03, p. 329–334, 2019.

OLIVEIRA, R.; et al.; **Métodos terapêuticos na prevenção de lesões musculares dos isquiotibiais em jogadores de futebol.** Revista interfaces. V. 10 N.3 nov. 2022

JONES, A. et al. **Epidemiology of injury in English Professional Football players: A cohort study.** *Physical Therapy in Sport*, v. 35, p. 18–22, 2019.

PAIXÃO, BRUNO; MATOS, AREOLINO. **Técnicas fisioterapêuticas para lesões musculoesqueléticas de atletas praticantes de futebol.** *Fisioterapia Na Saúde Coletiva.* 2020, Brasil. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.org/articles/201001705.pdf>

ROZENDO, J.; OCHOTORENA, S.; MENDONÇA, T. A fisioterapia e a performance no futebol. In. Saúde no Brasil, formação acadêmica, práticas e exercício da profissão. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2018.

OLIVEIRA, R.; et al.; **Métodos terapêuticos na prevenção de lesões musculares dos isquiotibiais em jogadores de futebol.** Revista interfaces. V. 10 N.3 nov. 2022

Rahlf A.L, Zech A. Comparison of 10 vs. 20 min neuromuscular training for the prevention of lower extremity injuries in male youth football: a cluster randomised controlled trial. *J. Sports. Sci.* 2020.

SILVA, W. M. et al. **Incidência de lesões Musculoesqueléticas em jogadores de futebol profissional no Brasil.** Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida - CPAQV Journal, v. 11, n. 3, 2019.